

УДК 811.111
DOI 10.5281/zenodo.19231450

Фокина М. С.

Фокина Мария Сергеевна, старший преподаватель кафедры английского языка и лингвострановедения, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, д. 48, наб. р. Мойки, Санкт-Петербург, Россия, 191186. E-mail: aivengomag@gmail.com.

Мультимодальная реализация коммуникативной неудачи в юмористическом дискурсе (на материале британской кинокомедии *Fackham Hall*)

Аннотация. В статье анализируются мультимодальные средства, реализующие комический эффект коммуникативной неудачи в кинотексте. В фокусе внимания находятся лексические, просодические и аудиовизуальные компоненты общения, воздействующие на зрителя путем активации одновременно нескольких модусов восприятия. Комический эффект коммуникативных неудач достигается за счет отклонения от коммуникативных конвенций — принципов кооперации и вежливости. Исторический контекст кинофильма создает условия для столкновения постулатов общения и критического переосмысления социальных норм. В завершение делается вывод об актуализации когнитивного механизма обманутого ожидания в интерпретации коммуникативных неудач и требованиях, предъявляемых к языковому опыту зрителей.

Ключевые слова: теория комического, контраст, эффект обманутого ожидания, мультимодальность, кинотекст.

Fokina M. S.

Fokina Maria Sergeevna, Senior Lecturer, Department of English Language and Linguistics, A. I. Herzen State Pedagogical University of Russia, 48 Moika Embankment, St. Petersburg, Russia, 191186. E-mail: aivengomag@gmail.com.

Multimodal realization of communicative failure in humorous discourse (on the material of the British comedy *Fackham Hall*)

Abstract. The article deals with the multimodal means that realize the comic effect of communicative failure in the film text. The focus is given to the lexical, prosodic and audiovisual components of interaction that affect the viewer by activating several modes of perception simultaneously. The comical effect of communicative failure is estimated to be achieved by deviating from communicative conventions, namely, principles of cooperation and politeness. The historical context of the film text provides the conditions for a clash of maxims and stimulates the critical recomprehension of social norms. In conclusion it is stated that, firstly, the cognitive mechanism of deceived expectations is viewed as a primal tool in the interpretation of communicative failures and, secondly, the adequate perception of such failures imposes requirements on the linguistic experience of viewers.

Key words: comic theory, contrast, effect of deceived expectations, multimodality, film text.

Кинокомедия как доминирующая форма юмористического дискурса в современной аудиовизуальной культуре переживает трансформационный кризис, обусловленный тенденцией «превентивной цензуры» — добровольным отказом от остросоциальной сатиры во избежание негативной рецепции. Это приводит к смещению фокуса внимания сценаристов на исторический контекст, в пределах которого высмеивание архаичных социальных норм и ценностей не вызывает столь острой критики. Британская кинокомедия «Фэкхем-Холл» (2025) является показательным примером такого сдвига. Фильм выступает пародией на жанр костюмированной драмы об английской аристократии и переносит зрителя в 1930-е годы. Одной из прагматических целей кинокартины является деконструкция традиционных социальных норм и ценностей высшего общества посредством коммуникативных неудач. В этой связи актуальным представляется анализ мультимодальных средств, с помощью которых создается комический эффект и осуществляется воздействие на зрителя.

Теоретической основой анализа выступает универсальное коммуникативное свойство мультимодальности. По определению А. А. Кибрика, любое использование языка является мультимодальным, что проявляется в одновременной активации нескольких каналов или модусов восприятия в процессе естественного общения [4, с. 135]. Так, помимо основного аудиального (звукового, вербального) канала, задействуется просодический канал, фиксирующий супraseгментные явления (интонацию, паузы, темп, громкость), а также визуальный, посредством которого в фокус внимания попадают кинестетические средства устной коммуникации (мимика, жесты, позы) и графические элементы письменной коммуникации. В терминологии Ю. И. Левина свойство мультимодальности описывается через оппозицию сингулярных (одноканальных)

и симультанных (многоканальных) сообщений, где последние характеризуются как суггестивные, то есть воздействующие на мысли, чувства и поведение собеседника за счет конгломератного «наложения» информационных потоков [7, с. 606]. Следует отметить, что мультимодальность нередко отождествляется с поликодовостью, хотя эти понятия изначально имели разные сферы применения (семиотика и психология). Узкое понимание поликодовости сводится к факту взаимодействия различных кодов как систем условных обозначений и правил их сочетаемости, а широкое — к тенденции усиленной визуализации коммуникативного сообщения.

Комизм в анализируемом кинотексте конструируется через отклонение от коммуникативных конвенций, сформулированных в виде принципа кооперации Г. Грайса [2] и принципа вежливости Дж. Лича [13]. Пренебрежение принципами коммуникации создает семантико-прагматический контраст между прогнозируемой и реализованной стратегией речевого поведения, активизируя когнитивный механизм обманутого ожидания. Как отмечает О. Л. Кабанина, контраст представляет собой универсальную категорию, непосредственно связанную с дуальным осмыслением мира и функционирующую в качестве когнитивной доминанты регулятивности, соотношенной с мыслительной операцией сравнения и отражающей специфику языковой личности [3, с. 9–15]. В теории комического Г. Спенсера [9, с. 798], Т. Липпса [14] и Г. Геффдинга [1, с. 344] контраст базируется на подмене ожидаемого и внезапном столкновении взаимоисключающих идей, где один из элементов не соответствует ситуации и создает «психологический зазор», возникающий как следствие мотивов неоправдавшихся ожиданий, видимости (возвышения ничтожного) и «нисходящей несообразности», то есть обращения от великого к мелкому. В кинокомедии этот механизм реализуется через

мультимодальное воздействие, при котором вербальные, просодические и аудиовизуальные каналы координированно создают комическое напряжение и обеспечивают его разрядку.

Так, отклонение от принципа кооперации наблюдается в сцене венчания, где священник в вольной форме воспроизводит отрывки из Евангелия от Иоанна и Псалтыри, кардинально искажая их смысл неправильной расстановкой пауз. В приведенном ниже отрывке кинотекста просодические аномалии фиксируются лексическими повторами, которые корректируют интонационный контур высказывания:

“Let us pray you never marry. Let us pray, you never merry without love. You never marry without God. God is touching you all in your private places. God is touching you all. In your private places, in your darkest times, God is there shining a light. And today he’s shining a light for these two arseholes. And today he’s shining a light for these two. Our souls are eternally in his debt”.

Комизм ситуации строится на эффекте обманутого ожидания: зритель ожидает услышать торжественную речь, но получает просодически искаженное высказывание, привносящее в сакральный текст вульгарные смыслы. Нарушение ритмико-интонационного рисунка звучащей речи сопровождается отклонением и от произносительных норм (*arseholes — our souls*), что приводит к отступлению от максим способа («Выражайся ясно») и качества («Говори правду») принципа кооперации. В теории комического подобные приемы служат инструментами гротескного высмеивания [6; 8]. В прагматическом плане посредством демонстрации неподобающего речевого поведения священника ставится под сомнение не только его личный авторитет, но и в более широком смысле — незыблемость института церкви и значимость ее ритуалов в формировании институтов семьи и брака.

Нормы поведения, закрепленные строгим этикетом Викторианской и Эд-

вардианской Англии, также подвергаются насмешке. В особенности это касается нарушения принципа вежливости в межличностном взаимодействии. В теории П. Браун и С. Левинсона вежливость трактуется как одна из речевых универсалий, проявляемая в установке сохранить «позитивное лицо» собеседника путем вербализации одобряемых социальных характеристик [12, с. 129]. Кинотекст же, напротив, демонстрирует намерение говорящих выставить других участников коммуникации в невыгодном свете и тем самым совершить «ликоугрожающий акт», то есть публично эксплицировать качества, порицаемые обществом.

Так, представительница высшего общества леди Дейвенпорт саркастично отзывается о своей незамужней дочери Роуз в ее же присутствии: *“Who’d want old Rose? She’s twenty-three. A dried-up husk of a woman. Barren, dessicated. A wizened old walnut of a spinster”*. Контраст между лексическими единицами *old* и *twenty-three* призван продемонстрировать современному зрителю постепенно устаревающую елизаветинскую традицию выдавать девушек аристократических кровей замуж до достижения ими возраста девятнадцати лет. Инвертированные метафоры *dried-up husk of a woman* и *wizened old walnut of a spinster*, характерные для литературной (поэтической) речи, в обычном общении усиливают воздействие на собеседника путем выставления определяемого слова в ядерную (ударную) позицию [10; 11]. Таким образом устанавливается аналогия между словами *woman* и *spinster*, обладающими тождественными характеристиками (*dried-up husk, barren, dessicated, wizened old walnut*), подчеркивающими признаки старения и утраты женщиной репродуктивной функции. Комический эффект ситуации достигается путем демонстрации ответного намерения Роуз «сохранить лицо» собеседника. Несмотря на колкое замечание матери, Роуз продолжает вести диалог в светском тоне и тем самым дает понять, что высказанные консервативные сужде-

ния не способны «ущемить лицо» прогрессивной девушки 1930-х годов.

Ослабление социальных предписаний в межвоенный период Англии наиболее заметно в столовом этикете. Так, в одной из сцен Роуз несколько раз появляется на кухне, чтобы уточнить положение одного из портье. Каждый ее приход сопровождается поднятием слуг из-за стола, что показывает уважение обслуживающего персонала по отношению к представителям высшего класса. Когда Роуз проявляет намерение отступить от коммуникативных конвенций и сообщает “*You don't have to stand up every time I enter the room*”, слуги приходят в замешательство и начинают вставать и садиться невпопад, кто бы ни входил в помещение. Эта сцена призвана при помощи визуальных средств продемонстрировать эффект коммуникативной неудачи высказывания. Данная хозяйкой инструкция не вписывается в коммуникативный контекст работников и вызывает неадекватный отклик, основанный на конфликте максим принципа вежливости. С одной стороны, слуги стремятся сохранить позитивное лицо и быть тактичными, а с другой — проявить симпатию и готовность прийти к компромиссу.

Другой эпизод доводит до абсурда норму этикета, категорически запрещающую стучать столовыми приборами по посуде во время еды, так как это считается проявлением дурного тона и признаком неуважения к хозяевам дома [5]. Когда во время трапезы Лорд Дейвенпорт обращается к своему племяннику Арчибальду, ему приходится громким кашлем привлечь внимание гостей, устроивших какофонию за обеденным столом. Сцену дополняет использование вербальных средств, в частности, косвенных речевых актов, служащих маркером тактичности: “*Archibald, I don't know if I mentioned, but Rose is very well-read.*” Упоминание о том, что дочь лорда Роуз очень начитана и

эрудирована, нацелено не столько на информирование собеседника, сколько на направление диалога в русло актуальной для фильма темы — замужества. Дальнейший диалог сигнализирует о том, что племяннику не удалось распознать скрытое коммуникативное намерение: Роуз и Арчибальд спорят о том, чьи познания в литературе и охоте шире и глубже. В совокупности примененные речевые и аудиовизуальные приемы иллюстрируют конфликт максим авторитета и симпатии в естественном общении, приводящий к коммуникативной неудаче. Представленный эпизод демонстрирует, что между проявлением позитивного и негативного лица создается комический контраст, который воздействует на зрителя мультимодально, посредством нескольких каналов восприятия.

Таким образом, комический эффект в кинофильме «Фэкхем-Холл» строится на сложном взаимодействии когнитивных механизмов интерпретации коммуникативных неудач. Первичным является механизм обманутого ожидания, активируемый через контраст между конвенциональными нормами поведения аристократического общества и их системным нарушением. Мультимодальные средства (просодическое членение речи и аудиовизуальное сопровождение) служат каналами создания и усиления этого контраста. Фильм рассчитан на подготовленного зрителя, обладающего фоновыми знаниями о жанре исторической драмы (такой как «Аббатство Даунтон»), представлениями о светском и религиозном этикете, а также способного к распознаванию не прямых речевых актов и иронии. Ожидание «правильного» поведения становится мишенью для пародийной деконструкции, в процессе которой через смех над коммуникативными неудачами зритель получает возможность критического осмысления социальных и коммуникативных конвенций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Геффинг Г. Очерки по психологии, основанной на опыте. М.: Либроком, 2010. 352 с.

2. Грайс Г. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. 1985. №. 16. С. 217–237.
3. Кабанина О. Л. Контраст как лексическая регулятивная универсалия в поэзии М.И. Цветаевой: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2022. 23 с.
4. Кибрик А. А. Мультиmodalная лингвистика // Когнитивные исследования. Вып. 4. М.: Институт психологии РАН, 2010. С. 135–152.
5. Киреевкова Е. Е. Формирование англоязычной терминосистемы инклюзивного образования: автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб, 2016. 23 с.
6. Кузьмина М. Ю. Отчаяние как эмоциональная доминанта в рассказе Д.Г. Лоуренса “The Blind Man” // Studia Germanica, Romanica et Comparatistica. 2025. № 2 (68). С. 41–49.
7. Левин Ю. И. Избранные труды: Поэтика. Семиотика. М.: Школа «Языки русской культуры»: Кошелев, 1998. 822 с.
8. Остроумова А. В. Проблема достоверности и субъективности в мнемоническом повествовании // Диалог языков и культур: теоретический и прикладной аспекты. 2007. №. 2. С. 91–98.
9. Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские. Минск: Современный литератор, 1998. 1407 с.
10. Фокина М. С. Актуализация семиотических свойств языка в англоязычных словесных играх // Когнитивные исследования языка. 2023. № 4(55). С. 900–904.
11. Фокина М. С. Моделирование речевого поведения в лингвистической игре Just a Minute // LXXVI Герценовские чтения. Иностранные языки. Сборник научных статей по материалам международной научной конференции. СПб: РГПУ им. А.И. Герцена, 2023. С. 138–144.
12. Brown P., Levinson S. Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 345 p.
13. Leech G. Principles of Pragmatics. London: Longman, 1983. 264 p.
14. Lipps T. Komik und Humor. E-artnow, 2017. 75 p.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Geffing G. Oчерki po psihologii, osnovannoj na opyte. M.: Librokom, 2010. 352 с.
2. Grajs G. Logika i rechevoe obshchenie // Novoe v zarubezhnoj lingvistike. 1985. №. 16. S. 217–237.
3. Kabanina O. L. Kontrast kak leksicheskaya reguljativnaya universalija v poezii M.I. Cvetaevoj: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. Tomsk, 2022. 23 с.
4. Kibrik A. A. Mul'timodal'naya lingvistika // Kognitivnye issledovaniya. Vyp. 4. M.: Institut psihologii RAN, 2010. S. 135–152.
5. Kireenkova E. E. Formirovanie angloyazychnoj terminosistemy inkljuzivnogo obrazovaniya: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. SPb, 2016. 23 с.
6. Kuz'mina M. YU. Otchayanie kak emocional'naya dominanta v rasskaze D.G. Lourensa “The Blind Man” // Studia Germanica, Romanica et Comparatistica. 2025. № 2 (68). S. 41–49.
7. Levin YU. I. Izbrannye trudy: Poetika. Semiotika. M.: SHkola «Yazyki russoj kul'tury»: Koshelev, 1998. 822 s.
8. Ostroumova A. V. Problema dostovernosti i sub"ektivnosti v mnemonicheskom povestvovanii // Dialog yazykov i kul'tur: teoreticheskij i prikladnoj aspekty. 2007. №. 2. S. 91–98.
9. Spenser G. Opyty nauchnye, politicheskie i filosofskie. Minsk: Sovremennyj literator, 1998. 1407 с.
10. Fokina M. S. Aktualizaciya semioticheskikh svojstv yazyka v angloyazychnyh slovesnyh igrah // Kognitivnye issledovaniya yazyka. 2023. № 4(55). S. 900–904.
11. Fokina M. S. Modelirovanie rechevogo povedeniya v lingvisticheskoj igre Just a Minute // LXXVI Gercenovskie chteniya. Inostrannye yazyki. Sbornik nauchnyh statej po materialam mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. SPb: RGPU im. A.I. Gercena, 2023. S. 138–144.
12. Brown P., Levinson S. Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 345 p.
13. Leech G. Principles of Pragmatics. London: Longman, 1983. 264 p.
14. Lipps T. Komik und Humor. E-artnow, 2017. 75 p.

Поступила в редакцию: 23.03.2026.

Принята в печать: 29.04.2026.
